

A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.18320702

Camilla Portácio Mendes

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal-MA, mendescamilla378@gmail.com

Danielly Silva Gama

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal-MA, danyghama@gmail.com

Jéssica Laís Conceição Marques

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal-MA, Jessicalaismarques88@gmail.com

Juliana dos Santos Ribeiro

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal-MA, Mariaisys54854@gmail.com

Maria Antonia Silva dos Santos

Graduanda em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal-MA, Mariaantoniasilvasantos2002@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Faculdade Inteamericana de Ciências Sociais (FICS), prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O presente Artigo tem como objetivo analisar a educação como prática social, compreendendo-a como um processo que se divide em informal e formal. A proposta envolve a busca de mostrar como essa educação como prática social é feita, mostrando que ela pode ir além dos muros da escola. Desse modo, o referido aborda uma pesquisa qualitativa, buscando compreender a função social, destacando que tal

função não deve ser limitada a um método, mas reconhecida em sua dimensão histórica, cultural e política, uma vez que contribui para a formação integral do ser humano. Para este contexto, busca-se analisar, artigo científico, livros e sites que demonstram sobre a temática apresnetada. A educação, dessa forma, não se restringe apenas ao espaço escolar, pois vai muito além das paredes da sala de aula. Ela não deve ser entendida unicamente como instrução ou simples repasse de informações, mas sim como um processo contínuo que se constrói nas relações sociais, familiares, comunitárias e culturais. Nesse sentido, a educação abrange o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da capacidade de refletir sobre a realidade, possibilitando ao indivíduo atuar de maneira consciente e participativa na sociedade. Além de promover conhecimentos teóricos, a prática educativa contribui para a formação de valores, atitudes e competências que são essenciais para a vida em comunidade, tornando-se um instrumento de transformação social.

Palavras-chave: Prática social. Escola. Sala de aula.

ABSTRACT

This study aims to examine education as a social practice, understanding it as a process encompassing both formal and informal dimensions. It seeks to demonstrate how education as a social practice is implemented, showing that its influence extends beyond the formal classroom setting. Accordingly, the research employs a qualitative approach to explore the social function of education, emphasizing that it cannot be confined to a single method but should be understood within its historical, culturalmente, and political contexts, as it contributes to the holistic development of individuals. Education, therefore, is not limited to school environments, but occurs across diverse social, familial, community, and cultural interactions. It should not be viewed solely as instruction or the transmission of knowledge, but as an ongoing process that fosters autonomy, critical thinking, and reflective capacity, enabling individuals to engage consciously and actively in society. Beyond the acquisition of theoretical knowledge, educational practice promotes the formation of values, attitudes, and competencies essential for community life, thereby serving as a powerful instrument of social transformation.

Keywords: Social practice. School. Classroom.

INTRODUÇÃO

O artigo enfatiza a educação como prática social é essencial para a sociedade, visto que ela vai além dos muros da escola: A educação segundo estudos recentes sobre o pensamento de Carlos Brandão, é compreendida como uma pratica cultural e social presente em dados os espaços da sociedade, refletindo o modo de vida e as relações humanos (Relicário, 2024; Brandão, 1981).

Percebe-se que ela está inserida em vários campos da sociedade e é dividida em vários tipos, sendo eles em informal e formal e não formal. E, sendo a educação uma prática social, que se concretiza através da relação pedagógica entre os sujeitos

que a realizam, o comprometimento político lhe é inerente. No sentido de “uma necessidade imperiosa para a vida humana”, já que “o homem não é autárquico, porém depende de outros em sua existência”, precisando buscar, na relação interpessoal, “um provimento da vida relativo a todos, sem o qual não seria possível justamente o convívio” (cfr. Arendt, 1998).

Na perspectiva de Émina Santos (2019), é entendida como um direito social fundamental e a escola como um espaço protetivo de direitos, que vai além de sua função meramente instrucional. Sua análise reforça o papel da educação como uma prática social que está intrinsecamente ligada ao contexto mais amplo da sociedade.

A educação é um processo que transcende os muros da escola, manifestando-se como uma prática social fundamental em todas as esferas da vida humana. Ela atua na preparação dos indivíduos para a vida em sociedade transmitindo e construindo o conhecimento, valores e normas. Como prática social a educação está presente em diferentes espaços na escola, na família e na comunidade sendo instrumento principal na cidadania. Como destacar Paulo Freire (1996), a educação é um ato político e social, pois está presente nas relações humanas e possibilita a reflexão crítica sobre a realidade do mundo. Portanto, compreender a educação é reconhecer que ela não é neutra e sim meio de interação e de transformação social.

Na educação social funciona como um preparatório para preparar indivíduos para uma vida na sociedade, na qual lhe transmite conhecer e aprender conhecimentos e habilidades, valores e também moldando o ser social do indivíduo. Portanto, também tem como característica um aprendizado informal e não formal que vai além das práticas escolares.

A educação não se limita à uma transferência de conteúdo escolar, mas visa o desenvolvimento integral do ser humano e suas potencialidades para uma vida em sociedade. Na maioria das vezes essa educação é influenciada por valores, ideologias e as relações de poder. A educação pode ser utilizada para adaptar cada indivíduo na sociedade já existente ou até mesmo para questionar padrões e promover mudanças sociais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A educação como prática social é fundamental para a sociedade porque ela explica como viver nela, ensinando valores, regras e costumes. De acordo com Émile

Durkeim (1922), mostra a educação como uma prática social necessária para a construção do cidadão. Para Durkeim educar significa repassar as novas gerações os costumes, modo de viver que são importantes para a adaptação e andamento da sociedade. Ele defende que a educação não é uma ação pessoal, mas um desenvolvimento coletivo, pois cada comunidade ensina os seus integrantes conforme as necessidades sociais.

Paulo Freire (1968), mostra a educação como uma prática social transformadora, explicando que a ação de ensinar esta diretamente voltada a realidade e as condições de vida dos cidadãos. Para ele a a educação deve proporcionar consciência crítica e participação, permitindo que os cidadãos entendam sua realidade social e trabalhem para transformar-la. Freire crítica a educação bancária, onde trata o aluno como receptor passivo, e propõe a educação libertadora, em que a base e desenvolvida entre educador e educando. Desse modo, a prática educativa transforma-se em um processo coletivo que molda o indivíduo, capazes de intervir a sociedade

José Carlos Libâneo (1985), entende a educação como prática social diretamente voltada às situações que estruturam a vida dos cidadãos. Para ele, a escola não é apenas um ambiente em que só são repassados conteúdos, mas um espaço de participação, comunicação e formação cidadã, capaz de intervir e ser influenciado na sociedade. Portanto, a prática educativa torna-se um processo coletivo comprometida com a mudança de indivíduos críticos e cooperativos

António Nóvoa (1992), destaca a educação como uma prática social que se constrói no ambientes entre escola, sociedade e cultura. Para António, o professor é um agente social cuja ação vai além do ato de transmitir conteúdos, envolvendo contribuição e compromisso com a sociedade que está inserido. Nóvoa defende que a formação docente deve observar a experiência coletiva e a comunicação com a realidade atual, pois é nesses ambientes que se constroem práticas educativas. Por isso, a educação torna-se um processo social duradouro, que constrói indivíduos críticos e reforça a formação democráticas da escola.

METODOLOGIA

A presente pesquisa fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, por compreender que a educação, enquanto prática social, é um fenômeno complexo,

construído historicamente e atravessado por relações sociais, culturais e políticas. A abordagem qualitativa possibilita interpretar os sentidos atribuídos à educação no contexto das práticas humanas, permitindo analisar criticamente como elas relacionam com a formação dos sujeitos e com a dinâmica social em que está inserida.

O estudo desenvolveu-se por meio da análise de documentos e artigos científicos que discutem a educação como prática social. A seleção do material seguiu critérios de inclusão abrangendo textos que abordassem diretamente o tema da educação enquanto prática social, seus fundamentos filosóficos e implicações para a prática pedagógica. Foram excluídas produções que não apresentassem rigor científico ou que não dialogassem com objeto de estudo.

A análise dos dados baseou-se em uma abordagem temática e interpretativa, por meio da qual os conteúdos foram organizados em eixos conceituais que permitiram identificar categorias relacionadas ao papel social da educação, aos processos formativos e a compreensão crítica do fenômeno educativo. Essa forma de análise proporcionou a construção de uma leitura reflexiva e fundamentada, articulando os conceitos teóricos aos elementos práticos da educação enquanto ação social.

A escolha dessa metodologia justifica-se pela natureza analítica e conceitual do estudo, cuja finalidade é examinar de que modo a educação se constituiu enquanto prática social e de que forma essa compreensão favorece a formação crítica dos indivíduos. Ressalta-se, entretanto, que o caráter exclusivamente bibliográfico da investigação implica a ausência de observação direta de contextos educativos. Ainda assim, tal limitação não prejudica a robustez teórica do trabalho, uma vez que o objetivo central reside na discussão aprofundada dos fundamentos que sustentam educação em sua dimensão social.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pedagogia, enquanto campo científico e prático, tem como uma de suas funções centrais compreender a educação dentro de seu contexto social e intervir nele de forma transformadora. As práticas sociais na pedagogia surgem exatamente desse entendimento: educar é sempre um ato situado, marcado por condições históricas, culturais e políticas. Assim, discutir essas práticas significa analisar como a escola, o professor e os alunos participam de processos sociais mais amplos e como interagem com eles para construir conhecimento, autonomia e consciência crítica.

Os resultados observados na literatura mostram que práticas pedagógicas alinhadas à realidade social dos estudantes produzem maior engajamento, desenvolvimento cognitivo e fortalecimento da identidade individual e coletiva. Paulo Freire (1996) destaca que, quando a educação parte da leitura crítica do mundo vivido, os alunos deixam de ser receptores passivos e se tornam protagonistas do próprio aprendizado. Isso gera impactos observáveis no desempenho escolar, no comportamento participativo e na capacidade de interpretar problemas reais.

Dentro dessa perspectiva, a pedagogia contemporânea entende que o conhecimento não é apenas transmissão de conteúdos, mas construção ativa mediada socialmente. Vygotsky (1991) demonstra que as interações sociais são fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, e que o aprendizado se fortalece quando ocorre em colaboração, diálogo e mediação. Assim, práticas sociais como projetos, rodas de conversa, trabalhos coletivos, debates e investigação de temas da comunidade ampliam o potencial cognitivo e socioemocional do estudante.

Além disso, autores como Libâneo (2013) apontam que a pedagogia precisa assumir um compromisso ético e político. Isso significa promover práticas que considerem a diversidade cultural, as desigualdades sociais e os direitos humanos. Quando o ensino respeita as histórias e vivências dos alunos, observa-se um aumento significativo da autoestima, da participação e do sentido de pertencimento escolar. A aprendizagem torna-se mais significativa porque se relaciona com a realidade do estudante.

As abordagens pedagógicas de Piaget (1976) contribuem para a compreensão do papel da ação na construção do conhecimento. Para ele, a criança aprende por meio da interação com o meio, realizando assimilação e acomodação. Nas práticas sociais, isso se traduz em atividades concretas relacionadas ao cotidiano: experiências, investigações, resolução de problemas reais, participação em tarefas coletivas e uso de materiais que fazem parte da vida social. Os resultados mostram evolução na autonomia, no raciocínio lógico e na capacidade de tomar decisões.

Outra contribuição relevante vem de Henri Wallon (2007), ao enfatizar que o desenvolvimento humano é simultaneamente cognitivo, afetivo e motor. Práticas sociais que incluem expressão corporal, diálogo emocional, trabalho colaborativo e vivências culturais tornam o processo educativo mais integral e humanizado. Observa-se que estudantes expostos a esse tipo de abordagem apresentam avanços na

regulação emocional, na empatia e na convivência social.

Do ponto de vista crítico, Saviani (2019) lembra que práticas sociais na escola não podem ser reduzidas a atividades descontextualizadas ou meramente recreativas. É necessário que estejam ligadas aos objetivos formativos da educação. Quando essas práticas são conduzidas de forma planejada, intencional e mediada por teoria, elas promovem aprendizagens sólidas e desenvolvem consciência social.

Caso contrário, podem se tornar vazias e perder o potencial transformador que deveriam ter. Em síntese, a discussão sobre práticas sociais na pedagogia revela que elas são essenciais para conectar escola e vida. Seus resultados mais evidentes incluem: fortalecimento do aprendizado significativo; desenvolvimento da autonomia e da criticidade; melhora nas relações interpessoais; valorização da cultura dos alunos; e construção de um ambiente educativo mais democrático. A pedagogia, ao assumir um olhar social, amplia sua capacidade de formar sujeitos capazes de compreender e intervir na realidade, contribuindo para uma sociedade mais justa e humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, concluímos que a educação como prática social é um processo universal, assim fundamental para a socialização e o desenvolvimento de indivíduos e sociedades, mas que precisa ir além do ensino formal. Para eficiência da educação como prática social, a educação deve integrar a comunidade e a prática com a teoria, para construir uma sociedade mais justa e democrática abrindo espaços de reflexão crítica e a lutar por direitos sociais, e assim preparando os indivíduos a agirem coletivamente.

A educação é um fato social que prepara os indivíduos para a vida em sociedade e está presente em todas as culturas. A educação não só se limita a escola, englobando a educação formal como escolas, não formal como movimentos sociais e também informal.

Uma educação de qualidade social vai muito além da formação, buscando a redistribuição de riqueza e bens culturais. Ela motiva os indivíduos para que superem desafios, desenvolvam habilidades e se tornem cidadãos ativos e participantes na sociedade. A educação de qualidade social implica, pois, assegurar a redistribuição da riqueza produzida e que os bens culturais sejam socialmente distribuídos entre

odos.

É no encontro de indivíduos, culturas, valores e realidades que o processo educativo ganha sentido e se torna capaz de formar cidadãos críticos, participativos e consciente da sua função como cidadão na sociedade. Quando reconhecemos educação como prática social, entendemos que ela acontece em todos os espaços e lugares. Assim, educar é um ato contínuo de diálogo, participação e transformação.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação**. São Paulo: Brasiliense, 1981.

DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Melhoramentos, 1922.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 60. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2013.

LIBÂNEO, José Carlos. **Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos**. São Paulo: Loyola, 1985.

NÓVOA, António. **Os Professores e a Sua Formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1995.

NÓVOA, António. **Profissão Professor**. Porto: Porto Editora, 1992.

OLIVEIRA, Luiz Eduardo de. Educação como prática social: conflitos e expectativas em educadores. **Revista Eletrônica Pesquiseduca**, v. 10, n. 21, p. 458-483, maio/ago. 2018. ISSN 2177-1626.

PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica**. Campinas: Autores Associados, 2019.

UNIVERSIDADE CATÓLICA. **Fundamentação da docência: Tema 01 – Fundamentos da docência**. Católica.edu.br. Disponível em: https://conteudo.catolica.edu.br/conteudos/nbt_cursos/fundamentos_docencia/tema_01/index.html. Acesso em: 24 nov. 2025.

VYGOTSKY, Lev. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

WALLON, Henri. *A evolução psicológica da criança*. Lisboa: Estampa, 2007.